

**AEROGENERADORES PARA
PRODUCCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA**

EL PARQUE EÓLICO PILOTO DEL EMPORDÀ

**E.N. HIDROELECTRICA
DEL RIBAGORZANA, S.A.**

PEUI

PROGRAMA ENERGETIC
UNESA - INI

GENERALITAT DE CATALUNYA

Departament d'Indústria i Energia
Direcció General de Política Energètica

1. INTRODUCCION

El objetivo de este folleto es dar a conocer las características básicas del Parque Eólico Piloto del Empordà, inaugurado el mes de abril de 1984.

La singularidad de este parque eólico de 120 kW de potencia total, reside en el hecho de que, como parque «conjunto de aerogeneradores funcionando en paralelo y que utilizan la energía del viento para producir electricidad», es el primero realizado en Catalunya y en el Estado Español y el segundo de Europa, ya que el único parque que está en funcionamiento actualmente es el de la isla KYTHNOS (Grecia) con una potencia total de 100 kW.

Con la instalación de este primer parque se pretende demostrar la viabilidad del aprovechamiento de la energía del viento para la producción de corriente eléctrica centralizada. En este sentido, esa realización puede ser un paso muy importante para mostrar las posibilidades que ofrece el viento como energía renovable en Catalunya. La energía eólica, conjuntamente con la energía solar y la biomasa, son precisamente los recursos que ofrecen unas posibilidades de utilización y de aplicación más interesantes.

El parque ha sido realizado mediante una cooperación entre el Departamento de Industria y Energía de la Generalitat de Catalunya, la empresa eléctrica ENHER, el programa energético UNESA-INI (PEUI) y la Escuela Universitaria Politécnica de Girona.

2. ANTECEDENTES

Dentro del programa de actuaciones para potenciar la aplicación de la energía eólica en Catalunya, en el Libro Blanco de la energía en Catalunya publicado el mes de Diciembre de 1982 (volumen 2, capítulo VII/F) se contemplaron acciones concretas para promover la utilización de pequeños aerogeneradores. El Parque Eólico Piloto del Empordà pretende ser una de las respuestas concretas del Departamento de Industria y Energía a las acciones indicadas.

Asimismo y como medidas concretas, se citaban textualmente los siguiente puntos:

- Se establecerán en el plazo de un año los estudios y puntos de medida necesarios para poder conocer los datos del viento y poder valorar el potencial eólico catalán.
- Se suministrará información por parte del Departamento de Industria y Energía sobre las posibilidades de utilizar energía eólica y las ayudas existentes.
- Se fomentará, a través de los incentivos disponibles, la fabricación de generadores eólicos por la industria catalana.

La primera medida se cumplió el mes de marzo de 1983, al finalizar los «Estudios previos y de definición de los equipos necesarios para la confección del Mapa Eólico de Catalunya». La consecuencia directa de estos estudios fue la realización del programa propiamente dicho del «Mapa Eólico» en Catalunya.

Con la finalidad de ejecutarlo, el día 21 de noviembre de 1983 se firmó el convenio específico de colaboración entre el Departamento de Industria y Energía de la Generalitat de Catalunya y la Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana, S.A. (ENHER).

Para la confección del Mapa Eólico se ha previsto realizar medidas de vientos en 83 puntos, durante un período de tres años (distribuidos como se indica en la figura num. 1). Las mediciones han empezado durante el mes de febrero de 1984. La distribución de dichos puntos de medida es:

- 37 puntos de medida anuales en sitios de alta velocidad con registro durante todo el año, más siete puntos con media semestral.
- 32 puntos distribuidos geográficamente por todo el Principado, con registro semestral y siete emplazamientos más correspondientes a las estaciones de referencia propuestas. Se prevé publicar anualmente los datos que se vayan obteniendo.

A fin de dar cumplimiento al punto b) del Libro Blanco de la Energía en Catalunya (definido anteriormente), el pasado mes de noviembre de 1983 se editó una publicación de alcance general, «El Viento. Energía Eólica en Catalunya». El objetivo de esta publicación es convertirse en una

herramienta práctica para el usuario de la energía eólica, desde los puntos de vista de conocimiento del recurso y de la tecnología para aprovecharlo.

La medida descrita en el apartado c) se ha desarrollado a través de diferentes ayudas concedidas por el Departamento de Industria y Energía a los fabricantes catalanes de aerogeneradores.

- estaciones de alta velocidad 6 meses
- estaciones geográficas 6 meses
- estaciones de referencia 6 meses
- ▲ estaciones de alta velocidad 1 año

Figura 1.
Situación geográfica de los puntos de medida de velocidad de viento, previstos para la realización del Atlas Eólico

3. TECNOLOGIA PARA APROVECHAR EL VIENTO

3.1. Definición

Para aprovechar el viento existen diferentes tecnologías en función de la utilización final.

Todas estas técnicas tienen en común la conversión de la energía cinética del viento en energía mecánica.

Estos mecanismos que realizan la conversión se denominan «aeromotores»; o sea que las máquinas conocidas generalmente como «molinos de viento» son, propiamente hablando, aeromotores, máquinas rotativas accionadas por el viento. Un aeromotor de bombeo será el conocido multipala y el antiguo molino de viento resultará ser un aeromotor para moler grano.

Otro tipo de aparato es el denominado aerogenerador, que puede definirse como una máquina productora de electricidad accionada por el viento. Así, un molino de viento que «hace» electricidad es un aerogenerador.

3.2. Historia

La primera tecnología que desarrolló el hombre para aprovechar el viento, fue la vela. Unos 5.000 años a.C., los egipcios ya la utilizaban. Hasta llegar al Renacimiento no se descubrió que se podía navegar contra el viento, pero a finales del siglo XIX los vapores hicieron no rentable la utilización del viento para el transporte.

Paralelamente a esta utilización se desarrolló otra tecnología, la de los molinos de viento (aeromotores). Las referencias indican que su origen se encuentra en la antigua Mesopotamia y en China. Esos aeromotores eran de eje vertical y se usaban para hacer dar vueltas a las muelas de piedra que molían el trigo.

Posteriormente aparecieron los molinos de eje horizontal, que tenían la misma finalidad que los anteriores, pero mejoraban la técnica de extracción de energía del viento.

En Catalunya, en el siglo X, ya se conocían los molinos de viento, concretamente en Tarragona. La procedencia de esos molinos parece ser árabe. En el siglo XIV, la tecnología de los molinos de viento de eje horizontal estaba totalmente introducida. La energía extraída se utilizaba para la molienda del grano.

La mayor parte de molinos, de cuya estructura quedan todavía algunos restos, son de los años 1.500 a 1.700.

La técnica que empleaban era siempre la misma. En Catalunya no se desarrolló ningún molino especial, a diferencia de países como Holanda, donde se llegó a un grado de perfección muy alto; palas curvas y mecánica compleja para transmitir la energía.

Desde el antiguo molino para moler grano hasta los actuales aerogeneradores la tecnología para el aprovechamiento de la energía eólica ha evolucionado sensiblemente.

Un molino de viento se componía de una torre con uno o más pisos interiores. En el piso superior se situaban las muelas de piedra. La cubierta era móvil, a fin de soportar y orientar las palas. Estas eran de madera y en forma de retícula. Se las cubría con lona cuando el molino tenía que funcionar. La orientación se les daba desde el suelo, mediante un palo de orientación unido a la cubierta. La altura de la torre estaba entre los 8 y los 12 metros y su diámetro entre los 6 y los 9 metros.

En el siglo XIX, después de los avances tecnológicos de los molinos en Europa, su utilización en Catalunya no estaba tan extendida como en las Baleares. En dicho siglo aparecen los primeros molinos multipalas para bombear agua, de origen americano, que en el siglo siguiente tuvieron un gran esplendor.

Al entrar en el siglo XIX, había desaparecido casi totalmente la utilización del viento para moler grano con molinos de torre y empezaba una nueva era de aplicación del viento para bombeo de agua y para producción de electricidad.

La introducción de las redes eléctricas, con el abaratamiento de la energía convencional, así como el paso de la guerra civil, ocasionaron la

Los países con tecnología eólica más avanzada han desarrollado proyectos de aerogeneradores de gran potencia eléctrica.

desaparición de la mayor parte de los fabricantes, con el subsiguiente abandono de las instalaciones existentes, que han dejado de funcionar, como había sucedido con los molinos de molienda de grano en el siglo XIX.

Durante los años 60, en todo el mundo, se investigó sobre la producción de electricidad a partir del viento, pero la baja del precio de la energía hizo desestimar todos los proyectos, que se reemprendieron el año 1973 a causa de la crisis energética.

En Catalunya, después del esplendor del primer tercio de siglo, la utilización de la energía eólica quedó reducida a la mínima expresión. Un fabricante de Sant Boi resistió el paso del tiempo y fue la flor en el desierto. A partir del año 1981, diversas entidades iniciaron los primeros proyectos para comercializar aeromotores y aerogeneradores.

Actualmente, son varias las empresas que disponen de aerogeneradores a nivel comercial para la producción de energía eléctrica.

3.3. Situación actual de la energía eólica

La búsqueda de soluciones energéticas

alternativas, con bajo impacto económico, ha originado un importante aumento de los programas de investigación, desarrollo y demostración de sistemas que aprovechan energías renovables.

Estudios recientemente realizados por la Energy Technology Support Unit (ETSU) del Reino Unido indican que entre las energías renovables destinadas a generar electricidad, la energía eólica es la que presenta una mejor relación beneficio-coste.

La producción de energía eléctrica aprovechando el viento se ha desarrollado prioritariamente a partir de generadores autónomos. En todo el mundo existen actualmente numerosas aplicaciones de pequeños aerogeneradores que funcionan satisfactoriamente.

A nivel de producción de gran cantidad de energía, los países con tecnología más avanzada en el campo eólico (USA, Alemania Federal, Dinamarca, etc.), han realizado programas para la construcción de grandes aerogeneradores con una potencia eléctrica máxima que varía entre 1 y 10 MW. Esos proyectos, que todavía tienen actualmente un marcado carácter experimental, se enfrentan con el problema de las gigantescas dimensiones físicas de las palas de los aerogeneradores, que alcanzan a menudo más de 50 metros de longitud. Hoy en día, sólo se encuentran a nivel de explotación comercial los aerogeneradores con potencias inferiores a los 100 kW. Este hecho indica que la instalación de potencias eólicas importantes, se ha de conseguir mediante la conexión de aerogeneradores de estas características, formando los llamados «parques eólicos». Esta modalidad permite la producción y la cesión a la red eléctrica de grandes cantidades de energía con aparatos de pequeña potencia, obviando los problemas de las grandes dimensiones de los aerogeneradores de potencias elevadas.

El Parque Eólico Piloto del Empodrá, con una potencia eléctrica total instalada de 120 kW, es la segunda experiencia europea en ese tipo de aplicaciones y la primera a nivel del Estado Español.

En el marco de las aplicaciones centralizadas, las más notables existentes en la actualidad son las de los parques eólicos de California, que disponían, a finales del año 1983, de una potencia instalada de 380 Mw.

En Europa se ha desarrollado más rápidamente las aplicaciones descentralizadas, es decir, de aerogeneradores trabajando independientemente. En cuanto a aplicaciones centralizadas, tan sólo existe el parque eólico de la isla de KYTHNOS (Grecia), que entró en funcionamiento el verano del año 1982. Ese parque cuenta con cinco aerogeneradores

construidos en la República Federal Alemana, con una potencia total instalada de 100 kW. También Holanda ha previsto que su primer parque eólico de demostración, con una potencia de 10 Mw, entre en funcionamiento en el curso del año 1985.

La generalización de aplicaciones de producción centralizada de energía eléctrica puede hacer que la contribución de la energía eólica a la producción de electricidad sea bastante importante en un futuro cercano.

3.4. Potencial eólico

La energía máxima que se puede extraer de una masa de aire m que se mueve con velocidad v coincide aproximadamente con su energía cinética expresada según:

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2$$

El caudal de aire que atraviesa una sección de área A , normal a la dirección del viento, es:

$$\dot{m} = \rho A v$$

siendo ρ la densidad del aire.

En consecuencia, la potencia máxima que se puede extraer de una masa de aire que se desplaza con velocidad V es:

$$P = \frac{1}{2} \dot{m} V^2 = \frac{1}{2} \rho A V^3$$

Siendo la velocidad instantánea del viento muy variable, se suele sustituir el concepto de potencia máxima instantánea por potencia anual media según la expresión:

$$P = \frac{1}{2} A \rho \bar{v}^3$$

Siendo \bar{v}^3 la medida de los valores de velocidad horaria elevados al cubo.

En realidad, pocas veces se dispone de la relación de velocidad horaria del viento y a menudo se conoce tan sólo la velocidad media anual. En este caso la potencia máxima disponible se expresa:

$$P = K \cdot \frac{1}{2} A \rho \bar{v}^3$$

donde \bar{v}^3 es la velocidad media anual elevada al cubo y K es un coeficiente de corrección que toma los valores entre 1,5 y 3,5. La potencia viene expresada en W, si el área se expresa en m^2 ; la densidad de Kg/m^3 y la velocidad en m/s .

Figura 2.

Valores de coeficiente de potencia para diferentes tipos de aerogenerador.

3.5. Energía eléctrica producida por un aerogenerador

En realidad la potencia eléctrica disponible en el eje del aerogenerador es inferior a la teórica máxima. Las mermas son debidas al hecho de que no se aprovecha la totalidad de la energía del viento y a las pérdidas en los elementos de transmisión y conversión del sistema. El factor de proporcionalidad entre la potencia real disponible y la teórica máxima se llama coeficiente de potencia y depende de la relación entre la velocidad del viento y la velocidad lineal del extremo de las palas. En la figura 2 se indican las curvas características del coeficiente de potencia para diferentes aerogeneradores, en función de la relación entre la velocidad periférica de las palas y la velocidad del viento.

Cada tipo de aerogenerador es una solución óptima para un margen de velocidades de viento, en las cuales trabaja al mejor rendimiento. Con velocidades medias del viento iguales o superiores a 6 m/s, el aerogenerador que optimiza el funcionamiento es el dos o tres palas.

Los aerogeneradores permanecen parados mientras la velocidad del viento no es lo bastante elevada. Cuando ésta sobrepasa la velocidad de arranque empieza el giro de las palas y para una velocidad superior del viento se alcanza el régimen de trabajo a potencia nominal. El sistema de frenado

Figura 3.
Curva de potencia de una aerogenerador en función de la velocidad del viento.

entra en funcionamiento cuando la velocidad del viento es demasiado elevada y en consecuencia también la velocidad de giro de las palas. En estas circunstancias el aerogenerador es parado, a fin de evitar esfuerzos mecánicos excesivos que podrían romper las palas.

Por lo tanto, la potencia útil aportada por un aerogenerador, función de la velocidad del viento en aquel instante, sigue una curva del tipo de la figura 3.

La velocidad de arranque varía según el tipo de generador entre 2,5 y 4 m/s, mientras que la velocidad de paro está entre 20 y 30 m/s.

Se puede efectuar una primera aproximación de la potencia nominal de un aerogenerador a partir de la envergadura de las palas y por consiguiente del área barrida por ellos.

Así, por ejemplo, un aerogenerador con palas de 5 m de longitud tendrá una potencia nominal aproximada de:

$$P = \pi \cdot 5^2 \cdot 0,26 = 20 \text{ Kw.}$$

siendo $\pi \cdot 5^2$ el área barrida por las palas.

La energía anual producida por un

ATLAS EOLICO DE CATALUÑA

Figura 4.
Velocidad promedio anual del viento a 10 metros de altura sobre el suelo.

construidos en la República Federal Alemana, con una potencia total instalada de 100 kW. También Holanda ha previsto que su primer parque eólico de demostración, con una potencia de 10 Mw, entre en funcionamiento en el curso del año 1985.

La generalización de aplicaciones de producción centralizada de energía eléctrica puede hacer que la contribución de la energía eólica a la producción de electricidad sea bastante importante en un futuro cercano.

3.4. Potencial eólico

La energía máxima que se puede extraer de una masa de aire m que se mueve con velocidad v coincide aproximadamente con su energía cinética expresada según:

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2$$

El caudal de aire que atraviesa una sección de área A , normal a la dirección del viento, es:

$$\dot{m} = \rho A v$$

siendo ρ la densidad del aire.

En consecuencia, la potencia máxima que se puede extraer de una masa de aire que se desplaza con velocidad V es:

$$P = \frac{1}{2} \dot{m} V^2 = \frac{1}{2} \rho A V^3$$

Siendo la velocidad instantánea del viento muy variable, se suele sustituir el concepto de potencia máxima instantánea por potencia anual media según la expresión:

$$P = \frac{1}{2} A \rho \langle V^3 \rangle$$

Siendo V^3 la medida de los valores de velocidad horaria elevados al cubo.

En realidad, pocas veces se dispone de la relación de velocidad horaria del viento y a menudo se conoce tan sólo la velocidad media anual. En este caso la potencia máxima disponible se expresa:

$$P = K \frac{1}{2} A \rho \bar{V}^3$$

donde \bar{V}^3 es la velocidad media anual elevada al cubo y K es un coeficiente de corrección que toma los valores entre 1,5 y 3,5. La potencia viene expresada en W, si el área se expresa en m^2 , la densidad de Kg/m^3 y la velocidad en m/s .

Figura 2. Valores de coeficiente de potencia para diferentes tipos de aerogenerador.

3.5. Energía eléctrica producida por una aerogenerador

En realidad la potencia eléctrica disponible en el eje del aerogenerador es inferior a la teórica máxima. Las mermas son debidas al hecho de que no se aprovecha la totalidad de la energía del viento y a las pérdidas en los elementos de transmisión y conversión del sistema. El factor de proporcionalidad entre la potencia real disponible y la teórica máxima se llama coeficiente de potencia y depende de la relación entre la velocidad del viento y la velocidad lineal del extremo de las palas. En la figura 2 se indican las curvas características del coeficiente de potencia para diferentes aerogeneradores, en función de la relación entre la velocidad periférica de las palas y la velocidad del viento.

Cada tipo de aerogenerador es una solución óptima para un margen de velocidades de viento, en las cuales trabaja al mejor rendimiento. Con velocidades medias del viento iguales o superiores a 6 m/s, el aerogenerador que optimiza el funcionamiento es el dos o tres palas.

Los aerogeneradores permanecen parados mientras la velocidad del viento no es lo bastante elevada. Cuando ésta sobrepasa la velocidad de arranque empieza el giro de las palas y para una velocidad superior del viento se alcanza el régimen de trabajo a potencia nominal. El sistema de frenado

Figura 3.
Curva de potencia de una aerogenerador en función de la velocidad del viento.

entra en funcionamiento cuando la velocidad del viento es demasiado elevada y en consecuencia también la velocidad de giro de las palas. En estas circunstancias el aerogenerador es parado, a fin de evitar esfuerzos mecánicos excesivos que podrían romper las palas.

Por lo tanto, la potencia útil aportada por un aerogenerador, función de la velocidad del viento en aquel instante, sigue una curva del tipo de la figura 3.

La velocidad de arranque varía según el tipo de generador entre 2,5 y 4 m/s, mientras que la velocidad de paro está entre 20 y 30 m/s.

Se puede efectuar una primera aproximación de la potencia nominal de un aerogenerador a partir de la envergadura de las palas y por consiguiente del área barrida por ellos.

Así, por ejemplo, un aerogenerador con palas de 5 m de longitud tendrá una potencia nominal aproximada de:

$$P = \pi 5^2 \cdot 0,25 = 20 \text{ Kw}$$

siendo $\pi 5^2$ el área barrida por las palas.

La energía anual producida por un

ATLAS EOLICO DE CATALUÑA

Figura 4.
Velocidad promedio anual del viento a 10 metros de altura sobre el suelo.

aerogenerador depende de la variación de la velocidad del viento a lo largo del año.

Para la zona del Empordà, en la que se sitúa el parque Eólico, se conoce la velocidad del viento promedio que se estima de 6 m/s, según los datos del Atlas Eólico Provisional de Catalunya, como se indica en la figura 4.

En estos casos, cuando sólo se conoce la velocidad media anual, se establece la variación de velocidades del viento a partir de la distribución de RAYLEIGH que da las horas anuales durante las que la velocidad del viento es inferior o igual a V , según la expresión siguiente:

$$t(0,V) = \left(1 - e^{-\frac{V^2}{\bar{V}^2}}\right) \cdot 8760$$

$t(0,V)$ = horas anuales en las que la velocidad del viento es igual o inferior a V .

\bar{V} = velocidad del viento media anual (m/s)

V = velocidad considerada (m/s)

A partir de esta expresión se obtiene la curva de frecuencia de velocidad del viento. La figura 5, donde se indica el número de horas con una determinada velocidad de viento, muestra la distribución para una zona con velocidad media anual de 6 m/s.

Con la curva de frecuencia de velocidad del viento y la curva de potencia útil del aerogenerador, función de dicha velocidad, y

Figura 5.

Distribución de velocidades de viento para una zona con velocidad promedio anual de 6 m/s.

haciendo las correcciones por efectos de los accidentes del terreno, variaciones de la densidad del aire y ráfagas de viento, se obtiene la energía anual producida por el aerogenerador.

3.6. Sistemas autónomos y sistemas conectados a la red eléctrica

Los aerogeneradores para la producción de energía eléctrica tienen actualmente dos aplicaciones básicas y diferenciadas:

- Suministrar energía eléctrica a núcleos aislados que no disponen de conexión a la red eléctrica.
- Producción de corriente para autoconsumo o para suministrar directamente a la red eléctrica.

En el primer caso ha de preverse, además de los aerogeneradores, un conjunto de baterías eléctricas para almacenar la energía, así como los sistemas de control y regulación necesarios para evitar el problema del desfase entre la producción eléctrica de los aerogeneradores y el consumo del usuario. En la figura 6 se indica esquemáticamente la conexión de componentes de un sistema eólico de esas características.

La normativa legal vigente contempla y regula la

Figura 6.
Esquema de funcionamiento de un aerogenerador conectado a la red eléctrica.

La conexión del aerogenerador a la red eléctrica de distribución se efectúa mediante un transformador.

posibilidad de la conexión de aerogeneradores particulares a la red eléctrica y la venta de la energía producida a la compañía eléctrica, según el Real Decreto 907/1982 (BOE 20-X-1983) y la Orden Ministerial de 14-X-1983 (BOE 20-X-1983). De esta forma la ley fomenta la existencia de autogeneradores. Así, cualquier industrial localizado en una zona con buenas características eólicas puede instalar un parque eólico para el suministro de todas o parte de sus necesidades eléctricas, tomando o entregando Kwh a la red según sea su consumo superior o inferior al suministrado por el parque eólico.

4. PARQUE EOLICO PILOTO DEL EMPORDA

4.1. Objetivos del parque

Con la realización del Parque Eólico del Empordà se pretenden alcanzar los siguientes objetivos:

- Valoración y potenciación de la tecnología nacional en el campo de la energía eólica.
- Contratación de la viabilidad de producción de energía eléctrica por agrupación de diversos aerogeneradores conectados con la red eléctrica y en funcionamiento simultáneo.
- Análisis de las características de la energía producida:
- Cuantificación de la energía anual producida por cada aerogenerador y por el total de ellos
- Número de horas de funcionamiento.
- Distribución horaria diaria de la energía que se produce.
- Posibles problemas de armónicos en la conexión a la red.

Figura 7.

Emplazamiento del Parque Eólico Piloto del Empordà.

- Estudio del sistema de control general y de la conexión de generadores con la red eléctrica.
- Experimentación sobre el comportamiento de los elementos y materiales de los aerogeneradores a fin de obtener conclusiones sobre mantenimiento, averías, etc.
- Seguimiento informático y obtención de los datos de operación real del sistema.
- Validación de los métodos de cálculo utilizados en el diseño de los aerogeneradores.

4.2. Emplazamiento

El Parque Eólico del Empordà, propiedad de la Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana, (ENHER), está situado (figura 7) en el término municipal de Garriguella, cerca de la carretera que conduce de este pueblo a Perelada y a 10 Km al Noreste de Figueres. El paraje, en plena comarca

del Alt Empordà, está a unos veinte kilómetros del golfo de Roses y a treinta kilómetros de la frontera francesa de la Jonquera.

La zona de emplazamiento del Parque tiene una acusada componente eólica; el viento predominante es el de tramontana, que incide con gran fuerza y frecuencia, con componente Norte. También tiene allí importancia la brisa marina procedente del mediterráneo. La velocidad media anual del viento se estima en 6 m/s.

El Parque Eólico ocupa una extensión de terreno de casi 2 Ha y se extiende sobre un paso llamado «Malaveïna».

4.3. Descripción del Parque Eólico

El Parque Eólico Piloto del Empordà cuenta con 5 aerogeneradores, dispuestos en forma reticular, para evitar los efectos de sombra del viento, es decir, la posibilidad de que cualquiera de ellos pueda atenuar el viento que incide sobre los demás. Los aerogeneradores están conectados a la red eléctrica, mediante una estación transformadora-elevadora con tensiones nominales

Detalle del Parque Eólico Piloto de Empordà, mostrando un aerogenerador y la estación meteorológica.

de 380 V (lado aerogeneradores) y 25 kV (lado red eléctrica).

El Parque dispone asimismo de una estación meteorológica en la que se toman medidas de la velocidad y la dirección del viento existentes a cada momento a diferentes alturas sobre el suelo, (7, 12 y 17 mts).

La medición de la energía producida por el conjunto de los aerogeneradores se efectúa mediante contadores de energía activa. También hay instalados contadores de energía reactiva.

Los datos suministrados por los diferentes aparatos de medida son recogidos por un sistema de adquisición de datos que los almacena y los transmite para su tratamiento al ordenador central de proceso.

Los aparatos de control del conjunto del Parque y los elementos de medida están centralizados en una caseta de mando, desde donde se verifica el normal comportamiento de los diferentes sistemas.

Las figuras 8 y 9 muestran el esquema general de conexión de los aerogeneradores a la red eléctrica, así como los sistemas de medidas y de contaje de la energía producida.

4.4. Aerogeneradores utilizados

El Parque Eólico del Empordà consta de 5 aerogeneradores PEUI-10, desarrollados en su

Figura 8.

Disposición general del Parque Eólico: contaje de energía y recogida de datos anemométricos y de funcionamiento de los aerogeneradores

totalidad por el Programa Energético UNESA-INI (PEUI), dentro del apartado de aerogeneradores de pequeña potencia.

Cada aerogenerador comprende dos generadores asíncronos de 24 kW y 5,5 kW nominales respectivamente. Para velocidades de viento entre 15 y 25 Km/h (4,3-6,9 m/s) las palas del aerogenerador giran a 55 rpm. aproximadamente. Entonces trabaja el aerogenerador pequeño.

Para velocidades de viento superiores las palas giran a 75 rpm y actúa el generador grande. De esta forma, haciendo funcionar alternativamente uno u otro generador, se consigue que el equipo trabaje siempre próximo al rendimiento óptimo.

Cada aerogenerador consta de 3 palas de 5 m de longitud, fabricadas con fibra de vidrio, con el eje de giro horizontal. Las palas, al girar, barren una superficie de unos 80m² aproximadamente.

La orientación del aerogenerador cara al viento se consigue mediante dos pequeñas turbinas de cola montadas sobre un eje común perpendicular al eje de la aeroturbina principal, que giran el aerogenerador no está perfectamente orientado cara al viento.

Generador eléctrico de 24 kW acoplado a los molinos. Estos disponen de otro generador de 5,5 kW para velocidades menores de viento.

Los generadores funcionan en conexión con la red eléctrica, cediendo la energía que producen. La velocidad de giro del aerogenerador es prácticamente constante, ya que es gobernada por la frecuencia de la tensión de la red.

La tensión eléctrica de salida de los dos generadores (24 kW y 5,5 kW) es trifásica a 380 V a 50 Hz de frecuencia. El factor de potencia,

Las palas de los aerogeneradores alcanzan los 5 metros de longitud y están fabricadas con fibra de vidrio.

Figura 9. Sistema de control y de conexión de los aerogeneradores a la red eléctrica.

trabajando a potencia nominal, es de 0,85 y 0,80 respectivamente, siendo el rendimiento en esas condiciones del 87 % en ambos casos.

Cada aerogenerador está instalado sobre una torre reticular de 12 metros de altura, construida con acero galvanizado en caliente.

Los aerogeneradores disponen de un sistema general de control individual para cada apartado. Este sistema está programado lógicamente para que los aerogeneradores trabajen solos automáticamente, incluyendo arranques y paradas, sin necesidad de operación ni vigilancia de personal técnico.

El sistema de control cuida de los sistemas eléctricos y mecánicos, tiene en cuenta las condiciones ambientales y ordena la conexión/desconexión de los aparatos a la red.

Los aerogeneradores incorporan los dispositivos de seguridad necesarios para garantizar su parada caso de producirse alguna condición anormal (caída de la red eléctrica, vibraciones excesivas, recalentamiento del generador). Estos dispositivos comprenden un freno hidráulico de disco acoplado al eje de la turbina y frenos aerodinámicos que actúan mediante una mecánica centrífuga cuando el

El Parque Eólico dispone de estación meteorológica con anemómetros a diferentes alturas sobre el suelo.

aerogenerador se acelera excesivamente por un deficiente funcionamiento del freno de disco.

Además de garantizar la seguridad del aerogenerador, el sistema de control asegura su correcto funcionamiento en condiciones de viento insuficiente, ascendente, descendente o excesivo.

Características técnicas

Aerogeneradores PEUI - 10

Rotor

Número de palas: 3

Eje de rotación: horizontal

Velocidad nominales: 55 y 75 rpm

Palas

Longitud: 5 m

Material: Fibra de vidrio

Velocidades nominales de puntas de pala: 103 y 141 Km/h

Generador

Tipo: asíncrono

Potencias nominales: 24 kW y 5,5 kW

Velocidad de giro: 1.500 rpm

Factores de potencia (a potencia nominal): 0,85; 0,8

Rendimiento (a potencia nominal): 87 %

Tensión de salida: 380 V

Frecuencia: 50 Hz

Frenos

Hidráulicos de disco

Aerodinámicos en las palas

Las turbinas de cola orientan los aerogeneradores cara al viento.

Se ha calculado que cada aerogenerador de los cinco presentes en el Parque Eólico del Empordá generará una energía de unos 50.000 kWh/año. El conjunto de los cinco aerogeneradores producirá, pues, 250.000 kWh/año.

4.5. Conexión a la red eléctrica

Los cinco aerogeneradores están conectados a la red eléctrica, la cual garantiza la frecuencia de la corriente alterna generada y absorbe la energía producida por el aerogenerador.

La conexión a la red eléctrica de Hidroeléctrica del Ampurdán, S.A. (HEASA) se realiza a través de una estación transformadora de 160 KVA de potencia y con tensiones nominales de 380 V (lado aerogeneradores) y 25 kV (lado red). La producción de energía de los aerogeneradores está centralizada en el edificio de mando, donde están ubicados los contadores de energía eléctrica.

La instalación dispone de todos los sistemas de control y seguridad normalmente utilizados y permite la desconexión total de la red del conjunto de aerogeneradores a fin de acceder fácilmente a ellos en caso de funcionamiento anormal del sistema.

4.6. Seguimiento del Parque Eólico

El Parque Eólico del Empordá está dotado de un sistema informático de seguimiento que obtiene

Los datos de funcionamiento real de los aerogeneradores son recogidos por un sistema de adquisición de datos y tratados por el ordenador central de proceso.

datos reales de funcionamiento de los aerogeneradores y permite evaluar sus rendimientos y prestaciones, al tiempo que comprueba los modelos matemáticos de los cálculos realizados.

El control de seguimiento del Parque Eólico está a cargo de la Escuela Universitaria Politécnica de Girona, que recoge los datos suministrados y efectúa el mantenimiento de los equipos utilizados.

El sistema de seguimiento dispone de contadores de la potencia activa y reactiva situados en el cuadro general de protección y control instalado en la caseta de mando (figura. 9). También comprende una estación meteorológica compuesta por cuatro anemómetros situados a diferentes alturas sobre el terreno y una veleta. Esta estación, equipada con sensores de salida analógica, obtiene los datos referentes a velocidad y dirección del viento.

Los datos eólicos y los de producción de energía eléctrica de los aerogeneradores son recogidos por un sistema de adquisición de datos, el cual, en contacto con el ordenador central, procede a su tratamiento, registro en cinta magnética, impresión sobre papel y escritura en pantalla.

Las variables eléctricas objeto de estudio son, la potencia activa y reactiva del conjunto, la tensión, intensidad y ángulo de fase a la salida de los aerogeneradores, así como la frecuencia de la red. Como datos eólicos se registran las velocidades del viento a 7,12 y 17 metros de altura y la dirección del viento a una altura de 12 metros. Además de esas señales de conjunto, son analizadas otras señales correspondientes a cada aerogenerador en particular.

Recientemente el Departamento de Industria y Energía de la Generalitat de Catalunya ha publicado el libro «El Vent. Energia eólica a Catalunya» con la finalidad de dar a conocer las posibilidades del viento como recurso energético.

El número total de señales a recoger es de 33, con un barrido de señales cada 5 segundos y un promediado de los valores cada 10 minutos. Cada barrido de señales, actualiza los valores que aparecen en pantalla.

GENERALITAT DE CATALUNYA

Departament d'Indústria i Energia
Direcció General de Política Energètica